

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743987>

УДК 616.12-008.331.1+616-003.96

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДОГРЕВАЕМОЙ КИСЛОРОДНО-ГЕЛИЕВОЙ СМЕСИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Н.В. Бобкина,

врач-физиотерапевт отделения медицинской реабилитации

М.В. Лядов,

к.м.н., сотрудник,

ФГКУ «Поликлиника № 3»

М.Ю. Герасименко,

д.м.н., проф., Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного профессионального образования

Российская медицинская академия непрерывного профессионального

образования Министерства здравоохранения Российской Федерации

И.В. Житарева,

к.м.н., доц. кафедры медицинской кибернетики и информатики,

Российский национальный исследовательский медицинский университет

имени Н.И. Пирогова,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается применение кислородно-гелиевой смеси в реабилитации пациентов с артериальной гипертензией. Распространение артериальной гипертензии у военнослужащих связано с текущей психоэмоциональной нагрузкой, а не только наличием таких факторов риска как курение, избыточная масса тела, нарушение липидного обмена. Для проведения лечебно-профилактических мероприятий в реабилитационных целях военнослужащим проводился метод дыхания подогреваемой кислородно-гелиевой смеси (температура смеси в маске 50°). Представлены результаты изучения уровня кортизола слюны у пациентов, уровень тревоги и депрессии, показатели Гарвардского степ-теста и максимального потребления кислорода в оценке адаптации сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке.

Ключевые слова: кислородно-гелиевая смесь, кортизол, артериальная гипертензия, Гарвардский степ-тест

THE USE OF HEATED OXYGEN-HELIUM MIXTURE IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION

N.V. Bobkina,

Physiotherapist, Department of Medical Rehabilitation

M.V. Lyadov,

PhD in Medical sciences, Department of Medical Rehabilitation,
FGKU «Clinic No. 3»

M.Yu. Gerasimenko,

Grand PhD in (Medical) sciences, Professor,
Federal state budgetary educational institution of additional professional
education Russian medical Academy of continuing professional education of
the Ministry of health of the Russian Federation

I.V. Zhitareva,

PhD in Medical sciences, Associate Professor, Department of Medical
Cybernetics and Informatics, Russian National Research Medical University
named after N.I. Pirogova,
Moscow

Annotation: The article discusses the use of oxygen-helium mixture in the rehabilitation of patients with arterial hypertension. The spread of arterial hypertension in servicemen is associated with the current psycho-emotional load, and not only the presence of such risk factors as smoking, excessive body weight, lipid metabolism. To carry out therapeutic and preventive measures in rehabilitation purposes, the military personnel was carried out by the method of breathing heated oxygen-helium mixture (the temperature of the mixture in 50 ° mask). The results of studying the level of cortisol saliva in patients, the level of anxiety and depression, the Harvard Step test indicators and the maximum oxygen consumption in assessing the adaptation of the cardiovascular system to physical exertion are presented.

Keywords: oxygen-helium mixture, cortisol, arterial hypertension, Harvard step test

Введение. Артериальная гипертензия (АГ) является одной из наиболее актуальных проблем современного мира. Психоэмоциональный стресс оказывает немаловажный вклад в формирование АГ. Последние исследования показали, что симптомы депрессии и тревоги присутствуют у половины пациентов с артериальной гипертензией [1, 2]. Наличие

депрессии снижает качество жизни пациентов с артериальной гипертензией, ухудшает клиническое течение заболевания и снижает приверженность к лечению [3-5]. Эмоциональное возбуждение может вызвать активацию нейроэндокринного каскада стресса, приводящего к увеличению секреции кортизола [6]. Уровень кортизола принимает участие в развитии стрессовых реакций и является «маркером хронического стресса» [7, 8]. С повышением его уровня усиливается защитная функция организма. Представлялось целесообразным изучить динамику кортизола в слюне при дыхании подогреваемой кислородно-гелиевой смеси (КГС) у военнослужащих с АГ, служба которых требует постоянной готовности к выполнению служебных обязанностей и сопряжена с физическими, психологическими нагрузками.

Уровень физической работоспособности является одним из важнейших критериев оценки адаптационных возможностей организма [9]. Физическая работоспособность является показателем функции нескольких систем организма, в частности, сердечно-сосудистой системы. К пробам, определяющим физическую работоспособность, относятся Гарвардский степ-тест (ГСТ), максимальное поглощение кислорода (МПК). Использовалась физическая нагрузка в виде восхождения на ступеньку- Гарвардский степ-тест. Полученные результаты дают возможность знать физическую работоспособность, выносливость и ответную реакцию сердечно-сосудистой системы на предложенную нагрузку. В связи с изложенным, являлось целесообразным изучить, как реагирует сердечно-сосудистая система пациентов с АГ на проведенный Гарвардский степ-тест при дыхании подогреваемой КГС.

Цель: изучить динамику уровня кортизола в слюне у военнослужащих с АГ, уровень тревоги и депрессии, показатели Гарвардского степ-теста и максимального потребления кислорода в оценке адаптации сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке.

Материал и методы. Выполнено рандомизированное контролируемое исследование.

Критерии соответствия. Критерии включения: в исследовании принимали участие 70 пациентов в возрасте от 32 до 56 лет ($43,7 \pm 4,1$ лет); практически здоровые добровольцы, пациенты, состоящие на динамическом наблюдении с верифицированным диагнозом: артериальная гипертензия I и II ст., низкой и средней степени риска, длительность заболевания составила от 1,5 лет до 18 лет ($6,3 \pm 1,3$ г.). Пациенты с артериальной гипертензией принимали ингибиторы АПФ

(периндоприл 5 мг) – 12 человек, блокаторы рецепторов к ангиотензину II (валсартан 80 мг или лозартан 25 мг) – 23 пациента. Все вошедшие в исследование пациенты подписывали добровольное информированное согласие.

Критерии исключения: воспалительные, тяжелые и декомпенсированные заболевания внутренних органов, онкологическая патология, нарушения ритма сердца.

Продолжительность исследования. Длительность лечения пациентов составила 10 дней.

Описание медицинского вмешательства. Участники исследования были разделены на две группы:

1. Первая группа (n = 35) – практически здоровые добровольцы.
2. Вторая группа (n = 35) – пациенты, состоящие на динамическом наблюдении с верифицированным диагнозом артериальной гипертензии 1-й и 2-й ст. низкой и средней степени риска.

Пациенты обеих групп прошли курс ингаляции подогретой кислородно-гелиевой смесью (температура смеси в маске 50 °С).

Проведение кислородно-гелиевых ингаляций осуществлялось с помощью аппарата «Ингалит В2-01», разработанного сотрудниками Института медико-биологических проблем Российской академии наук (регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 12.03.2015 № РЗН 2015/2466). Нагретая с помощью нагревательного элемента кислородно-гелиевая смесь подавалась через маску пациенту при нормальном барометрическом давлении. Использовалась нормоксическая дыхательная газовая смесь, содержащая 70 % гелия и 30 % кислорода производства ООО «НИИ КМ» (Москва). Дыхание осуществлялось в циклично-фракционированном режиме: дыхание смесью – 5 мин, затем дыхание атмосферным воздухом – 5 мин (один цикл), по 3 цикла за процедуру. Курс лечения состоял из 1 процедуры в день в течение 10 дней с первого дня исследования, исключая выходные дни.

Методы регистрации исходов. Исследование клинической эффективности восстановительного лечения исследование проводили до начала терапии, после 10-й процедуры.

По общепринятой в пропедевтике методике изучали жалобы, анамнез, проводили общий осмотр и обследование пациентов.

Сбор слюны проводился с 8:00 до 9:00 в подготовленные пробирки. Исключались прием пищи, напитков, использование жевательной резинки или чистка зубов за 30 мин до отбора проб. В работе для количественного определения кортизола в слюне применяли

метод иммунохемилюминесценции на анализаторе «Cobas e 411» компании Roche (Швейцария), используя оригинальные реагенты.

Для определения уровня депрессии и тревоги использовался опросник Бека, Спилбергера-Ханина. При выполнении Гарвардского степ-теста, пациентам предлагали в течение 5 минут подниматься на ступеньку высотой 40 см и спускаться с нее в темпе 30 подъемов и спусков в течение минуты. Восхождение и спуск всегда начинаются с одной и той же ноги. Если пациент в силу каких-либо причин отстает от ритма в течение 20 секунд, тестирование прекращается и фиксируется время работы в заданном темпе. После окончания теста в течение 1 минуты восстановительного периода пациент сидя отдыхает. Начиная со 2 минуты восстановительного периода, за первые 30 секунд на 2, 3, 4 минутах измеряется пульс. Индекс ГСТ вычислялся по формуле:

$$ИГСТ = (t \times 100) / [(f1 + f2 + f3) \times 2],$$

где t – длительность восхождения, с;

$f1, f2, f3$ – частота пульса за 30 сек на 2, 3 и 4 минуте восстановительного периода соответственно.

В случае, когда пациент раньше времени прекращал восхождение, расчет ИГСТ производился по сокращенной формуле:

$$ИГСТ = (t \times 100) / (f1 \times 5,5),$$

где t – время выполнения теста, с;

$f1$ – частота пульса за 30 секунд на 2 минуте восстановительного периода.

Статистический анализ. Анализ данных проводился с применением статистического языка программирования R в среде RStudio. Нормальность распределения переменных оценивалась с помощью критерия Шапиро-Уилка. При нормальном распределении для описания признака использовались среднее значение (Mean) и стандартная ошибка среднего (SE). Для описания количественных признаков, распределение которых не является нормальным использовались медиана (Me) и квантили (Q25; Q75). При сравнении выборок использовали ранговый U-критерий Манна-Уитни, для сравнения парных выборок использовался парный критерий Вилкоксона. За статистически значимые принимались различия при $p < 0,05$.

Результаты. Выполнили тест 57 пациентов (81,4 %), досрочно завершили 13 человек (18,6 %) по субъективным причинам. Изначально в группе пациентов с артериальной гипертензией показатели индекса ГСТ были снижены в отличие от практически здоровых пациентов, физическая работоспособность оценивалась как хорошая и выше средней (Me 76 баллов [72;80] и 102 [98;105,5] соответственно). Это

свидетельствует о более низкой физической подготовки по сравнению с группой практически здоровых пациентов.

Во второй группе количество пациентов с отличной физической подготовкой (более 90 баллов) составляло 3 человека (8,57 %). У пациентов II группы отмечались более высокие показатели САД, ЧСС и времени восстановления артериального давления, что характерно для лиц, страдающих артериальной гипертензией. В 1-й и 2-й группах после курса дыхания подогреваемой КГС отмечалось статистически значимое повышение индекса ГСТ и уменьшение времени восстановления артериального давления (табл. 1).

Таблица 1 – Показатели индекса Гарвардского степ-теста и времени восстановления артериального давления до и после дыхания подогреваемой КГС

Показатель		I группа (n=35) [Q25; Me; Q75]	II группа (n=35) [Q25; Me; Q75]
ИГСТ, балл	до курса	[98;102;105,5]	[72;76;80]
	после курса	[110;114;116]*	[82;84;88]* **
Время восстановления, с	до курса	[2,5;3;3]	[5;6;6]
	после курса	[2;2,5;3]*	[4,5;5,5,5]* **

Примечание: * – значимость различий значений показателей по сравнению с исходными данными ($p < 0,05$);

** – значимость различий показателей значений между группами после курса процедур ($p < 0,05$)

В группе практически здоровых пациентов регистрировалось статистически значимое снижение САД ($115,71 \pm 1,51$ мм рт.ст.) и повышение максимального потребления кислорода ($4,52 \pm 0,07$ мл/мин/кг), что обеспечивается преимущественно за счёт ударного объема.

В 1-й группе наблюдалась более выраженная динамика снижения САД по сравнению с данным показателем 2-й группы. Статистически значимых изменений показателей ДАД, ЧСС у практически здоровых пациентов за период наблюдения не регистрировалось ($p > 0,05$) (табл. 2).

Таблица 2 – Динамика показателей Гарвардского степ-теста и максимального потребления кислорода в исследуемых группах

Показатель	I группа (n=35) Mean±SE		II группа (n=35) Mean±SE	
	исходно	после курса	исходно	после курса
САД, мм рт.ст.	119,43±1,7 8	115,71±1,5 1*	129,29±1,3 6	127,71±0,9 5**
ДАД, мм рт.ст.	69,43±0,67	68,71±0,63	80,43±1,41	78,43±1,02 **
ЧСС, уд/м.	65,06±0,81	64,40±0,76	71,74±1,15	67,69±0,90 * **
МПК, мл/мин/кг	4,49±0,07	4,52±0,07*	4,02±0,06	4,02±0,06* *

Примечание: * – значимость различий значений показателей по сравнению с исходными данными ($p < 0,05$);

** – значимость различий показателей значений между группами после курса процедур ($p < 0,05$).

После курса дыхания подогреваемой КГС показатель ДАД и времени восстановления АД снижался равномерно во всех исследуемых группах.

У пациентов с артериальной гипертензией после курса дыхания динамика снижения показателя ЧСС более выражена по сравнению с данным показателем в 1-й группе. Статистически достоверное снижение показателей ЧСС и времени восстановления артериального давления отмечалось во 2-й группе, которые отражают ослабление симпатических влияний на сердце, что является реакцией организма на действие, подогреваемой КГС.

Показатель МПК во всех исследуемых группах различался и более высокий наблюдался у пациентов 1-й группы ($4,49 \pm 0,07$ мл/мин/кг). После курса дыхания подогреваемой КГС увеличение данного показателя было незначительное во всех исследуемых группах, статистически значимое увеличение регистрировалось у практически здоровых пациентов ($4,52 \pm 0,07$ мл/мин/кг).

По результатам ГСТ после курса дыхания подогреваемой КГС наблюдались статистически значимые различия между 1-й и 2-й группами, однако, изначально значения параметров ГСТ отличались.

В таблице 3 представлена динамика уровня кортизола в слюне в исследуемых группах. Уровень кортизола в слюне в исследуемых группах находился в пределах референсных значений.

После курса дыхания подогреваемой КГС у пациентов с артериальной гипертензией отмечалось статистически значимое снижение уровня кортизола в слюне, хотя показатели не выходили за пределы нормальных значений ($p < 0,05$).

Таблица 3 – Показатели уровня кортизола в слюне в исследуемых группах

Исследуемые группы		Кортизол, нмоль/л
I группа (n=35) [Q25; Ме; Q75]	до курса	[9,32;13,22;16,57]
	после курса	[9,70;12,54;14,71]
II группа (n=35) [Q25; Ме; Q75]	до курса	[12,25;14,73;15,95]
	после курса	[8,08;11,03;13,98]*

Примечание: * – значимость различий значений показателей по сравнению с исходными данными ($p < 0,05$).

Статистически значимых различий между группами до и после курса дыхания подогреваемой КГС не выявлено.

Таким образом, после курса дыхания регистрируется тенденция к снижению уровня кортизола в слюне у пациентов с артериальной гипертензией.

Во всех исследуемых группах уровень тревожности определялся как низкий (до 30 баллов). Изначально показатель теста Спилбергера-Ханина во 2-й группе значимо отличался от результата 1-й группы ($22,51 \pm 0,92$ балла и $19,43 \pm 0,55$ соответственно), что свидетельствовало о повышенном уровне тревожности у пациентов с артериальной гипертензией, чем у практически здоровых пациентов 1-й группы.

После курса дыхания подогреваемой КГС достоверно снизился показатель теста Спилбергера-Ханина в 1-й и 2-й группах ($p < 0,05$). У пациентов с артериальной гипертензией динамика снижения данного показателя более выражена, чем у практически здоровых пациентов (с

22,51 ± 0,92 до 17,54 ± 0,62 баллов). Различий между группами после курса не выявлено ($p > 0,05$).

Согласно опроснику Бека, пациенты исследуемых групп не страдают депрессией (сумма баллов меньше 11) и различий между группами до дыхания подогреваемой КГС не наблюдалось.

После проведения курса установлены статистически значимые изменения показателя опросника Бека у пациентов 2-й группы ($p < 0,05$). В 1-й группе динамика данного показателя была статистически незначимой ($p > 0,05$) (табл. 4).

Таблица 4 – Динамика среднего балла по опроснику Бека и Спилбергера-Ханина в исследуемых группах

Показатель		I группа (n=35) Mean±SE	II группа (n=35) Mean±SE
Опросник Бека, баллы	до курса	2,48±0,23	3,11±0,26
	после курса	2,6±0,22	2,0±0,18*
Тест Спилбергера- Ханина, баллы	до курса	19,43±0,55	22,51±0,92**
	после курса	18,74±0,44*	17,54±0,62*

Примечание: * – значимость различий значений показателей по сравнению с исходными данными ($p < 0,05$),

** – значимость различий показателей значений между группами до курса процедур ($p < 0,05$).

Обсуждение. Данные исследования показали, что курс дыхания подогреваемой КГС приводит к положительным изменениям функционирования регуляторных систем организма в сторону функционального равновесия, уменьшению тонуса симпатической нервной системы у пациентов с артериальной гипертензией.

Можно предположить, что в результате курса дыхания подогреваемой КГС замедляется подключение анаэробных механизмов энергообеспечения в процессе выполнения физической нагрузки, что приводит к увеличению потребления кислорода у пациентов 1-й группы, практически здоровых пациентов. У пациентов обеих групп отмечалась положительная динамика повышения скорости адаптационных процессов восстановления сердечно-сосудистой системы после физической

нагрузки, однако, у пациентов с артериальной гипертензией она более выражена.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют об улучшении психоэмоциональное состояние военнослужащих с артериальной гипертензией, показатели опросника Бека, Спилбергера-Ханина достоверно ниже после курса дыхания подогреваемой КГС. Данные анализа динамики уровня кортизола в слюне продемонстрировали тенденцию к снижению уровня у пациентов с артериальной гипертензией. Полученный результат может быть объяснен тем, что снижается перенапряжение сердечно-сосудистой системы, которая, видимо, наблюдается у пациентов с артериальной гипертензией, что позволяет данных пациентов отнести к группе с высоким уровнем стресс-реактивности.

Заключение. Результаты исследования показали, что применение подогреваемой КГС оказывает положительное влияние на функциональное состояние военнослужащих с артериальной гипертензией, увеличивая резервные возможности сердечно-сосудистой системы, повышая стрессоустойчивость, мобилизирующим адаптационные структуры организма.

Список литературы

- [1] Депрессивные расстройства в общемедицинской практике 61. / Р.Г. Оганов, Г.В. Погосова, С.А. Шальнова, А.Д. Деев. // Сибирский медицинский журнал, 2013, № 6 по данным исследования КОМПАС: взгляд кардиолога // Кардиология. – 2005. № 8. 38-44 с.
- [2] Клинико-эпидемиологическая программа изучения депрессии в кардиологической практике: у больных артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца (КООРДИНАТА): результаты многоцентрового исследования. / Е.И. Чазов, Р.Г. Оганов, Г.В. Погосова и др. // Кардиология. – 2007. № 3. 28-37 с.
- [3] Coronary artery disease and depression. / M.J. Zellweger, R.H. Osterwalder, W. Langewitz, M.E. Pfisterer. // Eur. Heart J. – 2004. Vol. 1. 3-9 p.
- [4] Аронов Д.М. Первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний – интерполяция на Россию. / Д.М. Аронов. // Сердце. – 2002. № 3. 109-112 с.

[5] Оганов Р.Г. Изучение качества жизни у больных гипертонической болезнью. / Р.Г. Оганов, Г.Ф. Андреева. // Тер. архив. – 2002. № 1. 8-16 с.

[6] Selye H. A syndrome produced by diverse nocuous agents. / H. Selye. // Nature. – 1936. № 138. 32 с.

[7] Жуков Ю.Ю. Уровень кортизола как маркер хронического стресса и его влияние на организм спортсмена. / Ю.Ю. Жуков. // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2009. № 9. 33-38 с.

[8] Lee D.Y. Technical and clinical aspects of cortisol as a biochemical marker of chronic stress. / D.Y. Lee, E. Kim, M.H. Choi. // BMB Rep. – 2015. Vol.48. 209-216 p.

[9] Меерсон Ф.З. Адаптационная медицина: механизмы и защитные эффекты адаптации. / Ф.З. Меерсон. – М.: Медицина, 1993. 331 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Depressive disorders in general medical practice 61. / R.G. Oganov, G.V. Pogosova, S.A. Shalnova, A.D. Deev. // Siberian Medical Journal, 2013, № 6 according to the KOMPAS study: a cardiologist's view // Cardiology. – 2005. No. 8. 38-44 p.

[2] Clinical and epidemiological program for the study of depression in cardiological practice: in patients with arterial hypertension and coronary heart disease (COORDINATE): results of a multicenter study. / E.I. Chazov, R.G. Oganov, G.V. Pogosova et al. // Cardiology. – 2007. No. 3. 28-37 p.

[3] Coronary artery disease and depression. / M.J. Zellweger, R.H. Osterwalder, W. Langewitz, M.E. Pfisterer. // Eur. Heart J. – 2004. Vol. 1. 3-9 p.

[4] Aronov D.M. Primary and secondary prevention of cardiovascular diseases – interpolation to Russia. / D.M. Aronov. // A heart. – 2002. No. 3. 109-112 p.

[5] Oganov R.G. Study of the quality of life in hypertensive patients. / R.G. Oganov, G.F. Andreeva. // Ter. archive. – 2002. No. 1. 8-16 p.

[6] Selye H. A syndrome produced by diverse nocuous agents. / H. Selye. // Nature. – 1936. No. 138. 32 p.

[7] Zhukov Yu.Yu. Cortisol levels as a marker of chronic stress and its effect on the athlete's body. / Yu.Yu. Zhukov. // Scientific Notes of the University. P.F. Lesgaft. – 2009. No. 9. 33-38 p.

[8] Lee D.Y. Technical and clinical aspects of cortisol as a biochemical marker of chronic stress. / D.Y. Lee, E. Kim, M.H. Choi. // BMB Rep. – 2015. Vol.48. 209-216 p.

[9] Meerson F.Z. Adaptive medicine: mechanisms and protective effects of adaptation. / F.Z. Meerson. – М.: Medicine, 1993. 331 p.

© Н.В. Бобкина, М.В. Лядов, М.Ю. Герасименко, И.В. Житарева, 2021

Поступила в редакцию 23.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Бобкина Н.В., Лядов М.В., Герасименко М.Ю., Житарева И.В. Применение подогреваемой кислородно-гелиевой смеси у пациентов с артериальной гипертензией // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 180-191. URL: <https://ip-journal.ru/>